

مستخلص:

يعد Slide Share واحدا من أشهر مواقع مشاركة وإتاحة الملفات وينتمي إلى ما يطلق عليه مواقع الشبكات الاجتماعية المجانية، والذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين في العثور على العروض المرئية PowerPoint ، ومثل هذه المواقع عادة ما تستهدف جماهير ذات طابع مهني محدد ينجح في كثير من الأحيان نحو الأكاديمية، وعليه فقد سعت هذه الدراسة إلى استكشاف الموقع من خلال تحليل مجموعة من المواد العلمية والعامة في Slide Share بالاعتماد على مناهج تحليل المحتوى، وتحليل الاستشهادات المرجعية، كذلك بالاعتماد على الإحصاءات العامة المسجلة على الموقع لرصد حجم المساهمة الأكاديمية والعلمية للموقع والوقوف على الدور العلمي والأكاديمي له وقد توصلت الدراسة إلى انه يمكننا أن نصف Slide Share على أنه موقع مركزي ومحوري للعروض التقديمية مع قاعدة عريضة من المستخدمين المهنيين. وقد بدأ Slide Share في أكتوبر 2006 وما لبث في خلال ثلاثة أشهر أن احتل مكانته ضمن مواقع استضافة الملفات بإجمالي 1803 وثيقة. محققا نموا تصاعديا في حجم الوثائق على المدى الزمني للدراسة. مع تنوع في الفئات الشكلية والنوعية والموضوعية للوثائق المتاحة عليه، وأكدت الدراسة على استشهاد ووثائق Slide Share بمواد علمية محكمة ومتاحة من خلال قاعدة البيانات Scopus وذلك من خلال تحليل عينة قدرها 368 وثيقة ممثلة 4.3% من إجمالي عدد وثائق قدرها 8611 وثيقة متاحة على Slide Share ومستشهادة بوثائق Scopus ووجدت الدراسة أن العلوم الاجتماعية والإنسانيات حظيت بالنصيب الأكبر في حجم الاستشهادات، كما تمثل المقالات العلمية أكثر أنواع الوثائق المتاحة على Scopus المستشهد بها في (52% Slide Share ، كما اثبتت الدراسة الاستشهاد ب Slide Share في الإنتاج العلمي المكثف في قاعدة البيانات Scopus. وعرضت النتائج القيمة العلمية للدوريات المستشهادة ب Slide Share وموقعها ضمن فئاتها التخصصية.